

РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МУҲИТИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ВА ИЖОДИЙ ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ АНИҚЛАШДА ПЕДАГОГИК ДИАГНОСТИКАСИНИНГ ЎРНИ

Исмоил Абриевич Юлдошев¹, Умида Бозоровна Эргашева²,

¹Доцент, Қарши давлат университети,

²Магистр, Навоий давлат педагогик институти

E-mail: 3119033@mail.ru

Мақолада рақамли технологиялар муҳитида талабаларнинг интеллектуал ва ижодий қобилиятларини аниқлашда педагогик диагностика фойдаланиш орқали уларда ўз мутахассислиги бўйича касбий компетенцияларини ошириш масалалари кўрилган.

Таянч сўз ва тушунчалар: рақамли технология, интеллектуал салоҳият, интеллектуал ва ижодий қобилият, талабалар интеллектини баҳолаш, тафаккур ва ижодий салоҳият.

В статье рассматриваются вопросы повышения профессиональной компетентности студентов по специальности за счет использования педагогической диагностики при определении интеллектуальных и творческих способностей студентов в среде цифровых технологий.

Ключевые слова и понятия: цифровые технологии, интеллектуальный потенциал, интеллектуально-творческие способности, оценка интеллекта учащихся, мышления и творческого потенциала.

The article considers the issues of increasing the professional competence of students in their specialty through the use of pedagogical diagnostics in determining the intellectual and creative abilities of students in the digital technology environment.

Key words and concepts: digital technology, intellectual potential, intellectual and creative ability, assessment of student intelligence, thinking and creative potential.

Кириш.

Ёшларнинг интеллектуал ва ижодий қобилиятларини оширишда тарбиянинг аҳамияти муҳим рол ўйнайди. Интеллектуал ва ижодий қобилиятларини ошириш учун тарбия жараёнининг моҳияти шу жараён учун характерли бўлган ва муайян қонуниятларда намоён бўладиган ички алоқа ва муносабатларни акс эттиради. Ёшларнинг интеллектуал ижодий салоҳиятини ривожлантириш жараёнида уларда жамиятга наф келтирадиган, шахсга қўйилладиган ахлоқий талабларига мувофиқ келадиган хулқий малака ва кўникма ҳосил қилинади. Бунга эришиш учун талабанинг онгига, дунё қараши ва иродасига тизимли, мунтазам таъсир этиб борилади. Бу ҳақида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60 сон Фармонида ёшларнинг маънавий, интеллектуал, жисмоний ва ахлоқий жиҳатдан камол топишига кўмаклашиш тараққиёт стратегиясининг мақсадларидан бири эканлиги

қайд этилган. Шунингдек, ушбу фармонда талабалар учун очиқ ва сифатли таълим олишини таъминлаш, талабанинг шахсиятини, унинг ижодий қобилиятларини касбий фаолиятда фойдаланиш масаласини ёритиш кўзда тутилган¹. Бу борада дунёнинг ривожланган мамлакатларда интеллектуал коэффициент (IQ) ва ижодий интеллект (CQ) ошириш бўйича ўз тавсия ва усуллари тақлиф этишмоқда.

Таълим жараёнида талабаларнинг интеллектуал ва ижодий қобилиятларини ривожлантириш, уларнинг салоҳиятини бойитиш, муаммоларини мустақил ҳал этиш, ижодий ишлаш қобилиятини шакллантириш, интеллектуал маданиятини ривожлантириш зарурияти пайдо бўлмоқда. Интеллектуал салоҳият тушунчаси психологик адабиётларда кенг тарқалган. Инсоннинг интеллектуал хусусиятларини тавсифлаш учун умумий психологияда қўлланиладиган аниқ мезонлар жамиятнинг замонавий ривожланиш даражасига ва интеллектуал ресурсларнинг ортиб бораётганлигига қараб белгиланади.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт

стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60 сонли Фармони// Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами (06/22/60/0082)

Талабалар интеллектини баҳолаш ва уларнинг тафаккурини ривожланишини лойиҳалаш учун уларга шарт-шароитларни яратиш лозим. Талабаларнинг интеллектуал ва ижодий салоҳиятини педагогик диагностика қилиш ва бундай диагностика учун зарурий дастурий таъминотни ишлаб чиқиш масалаларини кўриб зарурияти пайдо бўлмоқда. Бунинг учун ҳозирда талабаларнинг интеллектуал ва ижодий қобилиятларини аниқлаш учун рақамли технологиялар асосида ишлайдиган ахборот тизимлари, онлайн сўров платформалар ва дастурий маҳсулотлардан самарали фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

Мақсад.

Тадқиқотнинг мақсади – педагогик диагностик тизимлар ёрдамида талабаларнинг интеллектуал ва ижодий қобилиятларини аниқлаш ва тегишли амалий тавсиялар ишлаб чиқиш.

Мавзу бўйича бошқа олимлар илмий асарлари қисқача таҳлили.

Мамлакатнинг илмий-техникавий тараққиётининг муҳим заҳираси юқори интеллектуал-ижодий, шахсий салоҳиятни ўз ичига олади ва уларсиз замонавий жамиятнинг жадал иқтисодий, ижтимоий ва маданий ўзгаришларини, фан, маданият, санъат ва таълимнинг турли соҳаларида кашфиётлар қилиш мумкин эмас.

Олий таълимда талабаларнинг интеллектуал-ижодий салоҳиятини ошириш муаммоси янада кескин ва аҳамиятли бўлиб бормоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5847 сонли Фармонида “... халқаро стандартлар асосида юқори малакали, креатив ва тизимли фикрлайдиган, мустақил қарор қабул қила оладиган кадрлар тайёрлаш, уларнинг интеллектуал қобилиятларини намоён этиши ва маънавий баркамол шахс сифатида шаклланиши учун зарур шарт-шароит яратиш” масалалари қайд этиб ўтилган². Шундан келиб

чиқиб, талабаларда интеллектуал ва ижодий қобилиятларини ошириш, ўқитувчиларни касбий тайёргарлиги сифат жиҳатдан эътиборни қаратиш бугунги куннинг устувор масалалари эканлиги ҳақида таъкидлашимиз керак. Бунинг учун, **биринчидан**, ўқитувчининг касбий тайёргарлиги моҳиятини жиддий қайта қуриш; **иккинчидан**, ҳар бир талабанинг интеллектуал ва ижодий салоҳиятини кенгайтириш ва ривожлантириш учун зарур шарт-шароитларни яратиш, педагогик технологиялардан самарали фойдаланиш орқали уларнинг мустақил ишлашга ўргатиш лозим. Бунда педагогик таълим мазмунини талабанинг интеллектуал ва ижодий индивидуаллигини ривожлантиришда ижтимоий кадрлар ва уни ривожлантириш технологиялари билан тўлдириш объектив равишда талаб қилади.

Ўрганилаётган мавзу юзасидан илмий-услубий адабиётларда интеллект, ижодкорлик ва интеллектуал-ижодий салоҳият муаммоси бўйича турли йўналишларда бир қатор тадқиқотлар мавжуд. Илмий манбаларни ўрганиш давомида, кўплаб тадқиқотчиларда, шу жумладан Ж.Гуилфорд интеллектуал салоҳиятни кўп даражали билим қобилиятлари ва инсон кучлари тизими сифатида белгилайди³. Ўз навбатида, кўплаб тадқиқотчилар, Н.С.Леитес⁴ яна бир қизиқарли ҳодисани қуйидагича белгилайдилар: ижодий салоҳият инсоннинг интегратив хусусиятидир. Унинг моҳияти ижодкорлик, иқтидорлилик шахсий ижодий салоҳиятни ривожлантиришнинг универсал шарти сифатида аниқлашдан иборат. Р.Стернберг ва бошқалар ўз асарларида интеллект ва ижодий қобилиятларнинг ривожланиш даражалари ўртасидаги ўзаро боғлиқликни кўриб чиққанлар⁵. Талабаларнинг интеллектуал ва ижодий салоҳиятини ошириш бўйича тадқиқотлар таҳлил қилинганида, муаллифлар А.Мўнбаева, А.Вишнева ва З.Садвакассаваларнинг “Diagnosis of students intellectual potential on pedagogical specialties” илмий мақоласида⁶ “Интеллектуал миллат – 2020” миллий лойиҳасида ёшларнинг

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5847 сонли Фармони// Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами (06/19/5847/3887)

³ Guilford, J.P., & Hoepfner, R. (1971). *The Analysis of Intelligence*. New York: McGraw-Hill, pp. 90

⁴ Leites, N.S. (2003). O priznakakh detskoi odarenosti [On Signs of Children's Giftedness]. *Voprosy psikhologii*, 4, 13-19.

⁵ Eysenck, G.J. (1995). *Uznai svoi sobstvennyi koeffitsient intellekta* [Find out Your Own Intelligence Factor]. Moscow: Publishing house “E”, pp. 53

⁶ A. Mynbayeva, A. Vishnevskaya Z. Sadvakassova “Diagnosis of Students Intellectual Potential on Pedagogical Specialties” *Procedia - Social and Behavioral Sciences* Volume 171, 16 January 2015, Pages 776-781

интеллектуал салоҳиятини оширишга, замонавий таълим тизимининг асосий мақсади танқидий фикрлаш қобилиятига эга ва ахборот маконида ўзини йўналтира оладиган кадрларни тайёрлаш масалалари ўрганилган. Шунингдек, россиялик тадқиқотчи Е.В.Нохриннинг “Педагогические условия развития творческих способностей учителей предметной области “Искусство” в практике открытого образования”⁷ номли номзодлик ишида очик таълим амалиётида ўқитувчиларнинг малакасини ошириш йўналишларини аниқлаш учун “Санъат” фан йўналиши бўйича ўқитувчиларнинг ижодий қобилиятларини ривожлантиришнинг педагогик шароитларини таҳлил қилиш зарурати бўйича, муаллиф В.И.Блинова⁸ илмий таҳрирлиги остида ёзилган “Педагогическая концепция цифрового профессионального образования и обучения” илмий манбада рақамли таълим муҳитида педагогларнинг интеллектуал ва ижодий салоҳиятларини ошириш масаласи ўрганилган. Жумладан, мунтазам операцияларни рақамлаштириш (автоматлаштириш) оддий механик ҳаракатлар билан боғлиқ меҳнат функцияларига талабнинг пасайишига ва касбий фаолиятнинг барча соҳаларида интеллектуал ва ижодий компонентнинг ошишига олиб келиши, уни машина билан алмаштириб бўлмаслиги таъкидлаб ўтилган.

Мақоланинг илмий моҳияти.

Замонавий педагогика талабаларнинг ижодий қобилиятларини ривожлантиришга ёрдам берадиган жуда кўп турли хил педагогик технологияларни таклиф этади. Ўқитувчилар талабаларнинг кўплаб омилларини ҳисобга олган ҳолда таълим тизимидаги аҳамияти, ёши ва индивидуал хусусиятлари, талабаларнинг тайёргарлик даражаси, ўқитиладиган фанларнинг ўқув ресурсларнинг мазмуни ва хусусиятларини ўрганади.

Ҳозирги вақтда талабаларнинг ижодий қобилиятларини шакллантириш муаммоси айниқса долзарб масаладир, чунки таълим сифатини оширишда талабаларнинг тайёргарлик даражасига жиддий талабларни қўяди. Ушбу муаммони ўрганиш қийин, аммо уни ўрганишнинг мумкин бўлган

ёндашувларини кўриб чиқиш ҳозирги вақтда долзарбдир. Ижодий қобилиятларни ривожлантириш асосан аудиторияда эмас, балки тўғарак ва мустақил таълим олишда амалга оширилади ва менинг фикримча, қобилиятларнинг самарали ривожланиши аудиторияда ҳам содир бўлади.

Талабаларнинг интеллектуал ва ижодий қобилиятларини аниқлаш ва ривожлантириш бошланғич синфданок аллақачон кузатилади. Уларнинг психологик хусусиятларини, нутқ, хотира ва мантиқий фикрлашни ўрганиш асосида бошланади. Умумий ўрта таълимда иқтидорли ва қобилиятли ўқувчилар билан ишлашда, уларни излаш, аниқлаш ва ривожлантириш бошланғич синф ўқитувчиси фаолиятининг энг муҳим жиҳатларидан бирига айланиши лозим.

Биз иқтидорли болаларни қуйидаги талаблар асосида кўриб чиқамиз:

кўпчиликка нисбатан юқори интеллектуал қобилиятларга, ўрганишга мойиллиги, ижодий имкониятлари ва намоён бўлиши;

фаол когнитив эҳтиёжга эга;

билим олиш, ақлий меҳнат қувончини ҳис қилиш.

Ёшларнинг ақлий, интеллектуал ҳамда тарбияланганлик даражасини узвий ва тизимли диагностика қилиш кўп жиҳатдан таълимий-тарбиявий фаолиятнинг кўп қирралиги ва шахснинг ижтимоий-индивидуал хусусиятларининг хилма-хиллиги билан тавсифланади.

Маълумки, ёшларнинг билимларини идрок этишига унинг илгариги тажрибаси, ақлий ривожланиш даражаси салмоқли таъсир корсатади. Агар янги ўқув материалга аниқ бўлмаган тасаввурлар ва тушунчалар қўшилса, бу тушунчалар ёшлар онгида ноадекват тарзда идрок этилади. Натижада уларда хато билимлар, нотўғри малакалар тўпланади. Бунинг оқибатида хато тарзда пайдо бўлган тушунчаларни коррекциялаш талаб этилади.

Педагогик диагностика қўйидаги тамойиллар асосида олиб борилади: *мақсадга*

⁷ Нохрин Е.В. Педагогические условия развития творческих способностей учителей предметной области “Искусство” в практике открытого образования: Дисс. ... канд. пед. наук. – Екатеринбург: УГПУ, 2018. - 126 с.

⁸ Дидактическая концепция цифрового профессионального образования и обучения / П. Н. Биленко, В. И. Блинов, М. В. Дулинов, Е. Ю. Есенина, А. М. Кондаков, И. С. Сергеев ; под науч. ред. В. И. Блинова – 2020. – 98 с.

йўналтирилганлик; аниқлик ва ишонарлик;
тизимлилик ва узвийлик⁹.

Диагностиканинг мақсадга йўналтирилганлиги авваламбор, ташкилий шакл, восита ва методларнинг охириги натижалар билан мутаносиблиги ва педагогларнинг касбий талаблари: ўқув-тарбиявий ишларнинг самарадорлигини оширишга қаратилганлиги билан белгиланади. Мақсадга йўналтирилганлиги диагностиканинг маълум мақсадга қаратилган бўлишини талаб қилади. Тадқиқотчи кузатув давомида текшириш учун бир қатор фаразларни илгари суриши керак¹⁰.

Диагностиканинг маълум объектга йўналтирилганлиги таълим беришда ўқувчи-ёшларнинг, тарбиячи-ўқитувчиларнинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олиш, уламинг интеллектуал ривожланиш-лари, жинси, ижтимоий нуфузига қараб белгиланади.

Интеллектуал мулоқот – аудиториянинг умумий тилни тез ва осон топиш, умумий фикрга келиш, ҳукмларнинг ўхшашлигини аниқлаш қобилиятидир. Мактаб ўқувчилари бир-бирларини ярим сўз билан тушуниш қобилиятидан мамнун. Ўзаро тушуниш уларга қувонч ва қулайлик ҳисси беради. Синф умумий ечимни излаётганда аъзоларини фаоллаштиради. Ҳар бир инсоннинг фикри диққат билан тингланади, "умумий тил" га эришади ва бир-бирларини турли нуктаи назарларни фаол муҳокама қилишга ундайди.

Интеллект бу

- умумий ўрганиш қобилияти;
- когнитив жараёнлар ва функциялар тизими;
- шахсга ҳаракат қилиш имконини берадиган турли мураккаб шахсий муаммоларни идрок этиш ва ҳал қилишнинг умумий қобилияти;
- атроф-муҳитга мослашиш ва ҳаётни таъминлаш фаолиятини самарали амалга ошириш имконини берувчи умумий ақлий қобилияти.

Шахснинг интеллектуал салоҳияти - бу мураккаб интеллектуал вазифаларни тез ва тўғри ҳал қилиш учун шахснинг потенциал

қобилияти. Шахснинг интеллектуал салоҳияти янги билим, интеллектуал кўникма ва малакаларни тез суръатларда эгаллаш имконини беради.

Боланинг ақл-идрокини ривожлантириш келажакдаги ўқитувчилар ва педагогик психологларнинг муҳим вазифаларидан бирига айланди. Шунинг учун уларнинг тадқиқотда иштирок этиши уларнинг ақл-идрокка ташхис қўйиш ва шахснинг ривожланиш траекториясини лойиҳалаш технологиясини эгаллашини таъминлайди.

Тадқиқотнинг объекти.

Мазкур илмий-тадқиқот объекти сифатида рақамли технологиялар муҳитида талабанинг интеллектуал ва ижодий қобилиятларини аниқлашда педагогик диагностика қилиш жараёни олинган.

Тадқиқотда қўлланилган усуллар.

Рақамли технологиялар, жумладан Webanketa, Анкетёр, Survio, Surveyplanet, google.forms каби ҳар қандай конфигурациядаги барча турдаги яратувчи онлайн платформалар орқали сўровномалардан фойдаланган ҳолда талабаларнинг ўқув-билув фаолият интеллекти ва ижодкорлигини ошириш бўйича тегишли хулосаларни олиш мумкин. Ушбу турдаги онлайн сўров - замонавий шароитларда ҳолатни аниқлаш, мулоқот қилишнинг энг яхши усули. Булар фойдаланувчига тегишли шахснинг эҳтиёжларини тезда аниқлаш, унинг тегишли факторларини ва таклифларини аниқлаш имконини беради.

Натижалар ва амалий мисоллар.

Амалиётда талабаларнинг интеллектуал ва ижодий қобилиятлари ошириш, креатив тафаккурларини ўстиришда бир қатор параметрларни аниқлаш лозим. Бунинг учун юқорида таъкидлаганидек, талабаларнинг интеллектуал ва ижодий қобилиятларини ошириш бўйича сўровлар ўтказиш лозим. Шунга кўра, ҳозирги кундаги замонавий рақамли технологияларидан Webanketa онлайн платформаси ёрдамида сўровнома ташкил этиш ва талабаларнинг интеллектуал ва ижодий салоҳиятини ошириш бўйича педагогик диагностика қилиш имконияти яратилади. Webanketa онлайн платформасида

⁹ Абдуллаева Ш.А., Рўзиева Д.И. Педагогик диагностика ва коррекция. Дарслик. –Т.: -2018 й. -264 б.

¹⁰ Юлдошев И.А. Ахборот–коммуникацион технологиялар муҳитида педагогик диагностика тизимлари ва дастурларини жорий этиш

зарурати //Современное образование (Узбекистан). – 2020. – №. 8 (93). – С. 10-15.

анкеталар, сўровлар, тестлар, овоз беришни яратиш хизматлари мавжуд. Бу плафтормада аввало фойдаланувчи рўйхатдан ўтиши керак.

1-расм. Webanketa онлайн платформаси¹¹

Сиз сўровномага кўйидаги турли йўллар билан жавоб беришингиз мумкин: матн, рўйхатдан тайёр вариантни танлаш, рақам,

сана, фотосурат/видеони бириктиришингиз мумкин. Бунинг учун фойдаланувчи платформанинг "Создать анкету" бандини фаоллаштиради. Шунда экранга фойдаланувчининг сўров ойнаси пайдо бўлади. Фойдаланувчи керакли устунга талабанинг интеллектуал ва ижодий қобилиятларини ошириш бўйича саволлар жойлаштириш лозим.

2-расм. Талабаларнинг интеллектуал ва ижодий қобилиятларини ошириш бўйича платформа ойнаси¹²

Талабаларнинг интеллектуал ва ижодий қобилиятларини аниқлаш бўйича диагностикаси кўйидагиларни ўз ичига олади:

интеллектуал қобилиятларни аниқлаш ("Аналогия" усули, интеллектуал салоҳиятни текшириш, "Муҳим хусусиятларни ажратиш" усули, "Тушунчаларни истисно қилиш" усули, Равен тести, мактабда ақлий ривожланиш тести, "Инсонни чизиш" тест);

ижодий қобилиятларни аниқлаш (шахсий ижод диагностикаси, ижодий салоҳиятни

аниқлаш, фикрлаш ва ижодкорлик турини аниқлаш, "Ўрганиш ва фикрлаш услуги" тести, "Тасаввур қанчалик бой" тести, "Расом ёки мутафаккир" тести, Торренс ижоди тести ва бошқалар).

Юқоридаги талабаларнинг интеллектуал ва ижодий қобилиятларини аниқлаш бўйича диагностикаси усулларидан фойдаланган ҳолда Webanketa онлайн платформасига саволларни жойлаштириш орқали бажариш мумкин.

¹¹ <https://webanketa.com/> интернет web саҳифаси

¹² <https://webanketa.com/ru/myforms/constructor/?form.uid=352337>

Talabalarning intellektual va ijodiy qobiliyatlarini oshirish

Вставить вопрос / элемент

● **Jinsingiz ***

O'g'il

Qiz

Вставить вопрос / элемент

12 **Yoshingiz ***

Вставить вопрос / элемент

● **Daryo ***

qirg'oq

baliq

baliqchi

baliqchi

suv

Вставить вопрос / элемент

● **Bog ***

o'simliklar

bog'bon

panjara

yer

3-расм. Webanketa онлайн платформасида талабаларни диагностика қилиш бўйича саволлар¹³

Диагностика натижаларига кўра, қобилиятли талабалар гуруҳлари ажралиб туради, улар ўз навбатида қобилият турлари бўйича микрогуруҳларга бўлинади. Диагностика маълумотлари асосида таълим муассасаси мутахассисларининг табақалаштирилган ривожлантириш ва шакллантириш ишлари олиб борилади.

Аниқ хулоса ва амалий таклифлар.

Шахсининг интеллектуал ва ижодий қобилиятларини ривожлантириш рақамли технологиялар муҳитида таълим мазмунининг устувор йўналишларидан биридир.

Ижодий фаолиятда талабанинг қобилиятини ривожлантириш учун изланиш ва ижодий вазифалар ҳал қилинади. Шунинг учун, агар ўқув фаолияти жараёнида ўрганиш қобилияти шаклланса, ижодий фаолият доирасида янги ечимларни излаш ва топишнинг умумий қобилияти, исталган натижага эришишнинг ноодатий усуллари, таклиф қилинган вазиятни кўриб чиқишнинг янги ёндашувлари. шаклланган.

Ушбу қобилиятларни ривожлантириш учун қуйидаги талабаларга амалий тавсияларни бериш мумкин:

талабаларда мустақил фикрлаш, билим олиш ва қўллаш қобилиятини шакллантириш; когнитив, тадқиқот ва ижодий фаолиятни ривожлантириш;

хар қандай пайдо бўлган муаммоларга ностандарт ечимларни топиш.

Ижодий ва интеллектуал қобилиятларни ривожлантириш жараёни қуйидагиларга асосланади:

ностандарт дарслар, иш шакллари, усуллари ва усулларидан фойдаланган ҳолда талабаларининг муваффақиятларини шакллантириш, уларнинг интеллектуал ва ахлоқий ривожланиши;

шахсий фазилатларидан қатъи назар, барча талабалар учун аудиторияда ва мустақил таълимда ижодкорликнинг намоён бўлиши учун шароит яратиш;

талабанинг мустақил ижодий фаолиятга интилишини доимий қўллаб-қувватлаш.

¹³ <https://webanketa.com/ru/myforms/constructor/?form.uid=352337>

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60 сонли Фармони// Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами (06/22/60/0082)
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5847 сонли Фармони// Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами (06/19/5847/3887)
3. Guilford, J.P., & Hoepfner, R. (1971). *The Analysis of Intelligence*. New York: McGraw-Hill, pp. 90
4. Leites, N.S. (2003). О признаках детской одаренности [On Signs of Children’s Giftedness]. *Voprosy psikhologii*, 4, 13-19.
5. Eysenck, G.J. (1995). *Uznai svoi sobstvennyi koeffitsient intellekta [Find out Your Own Intelligence Factor]*. Moscow: Publishing house “E”, pp. 53
6. A. Mynbayeva, A. Vishnevskaya Z. Sadvakassova “Diagnosis of Students Intellectual Potential on Pedagogical Specialties” *Procedia - Social and Behavioral Sciences* Volume 171, 16 January 2015, Pages 776-781
7. Нохрин Е.В. Педагогические условия развития творческих способностей учителей предметной области “Искусство” в практике открытого образования: Дисс. ... канд. пед. наук. – Екатеринбург.: УГПУ, 2018. - 126 с.
8. Дидактическая концепция цифрового профессионального образования и обучения / П. Н. Биленко, В. И. Блинов, М. В. Дулинов, Е. Ю. Есенина, А. М. Кондаков, И. С. Сергеев ; под науч. ред. В. И. Блинова – 2020. – 98 с.
10. Абдуллаева Ш.А., Рўзиева Д.И. Педагогик диагностика ва коррекция. Дарслик. –Т.: -2018 й. -264 б.
11. Юлдошев И.А. Ахборот–коммуникацион технологиялар муҳитида педагогик диагностика тизимлари ва дастурларини жорий этиш зарурати //Современное образование (Узбекистан). – 2020. – №. 8 (93). – С. 10-15.